

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫНЫҢ КЕҢЕС ДӘҰИРИНДЕГИ РОЛИ

Кеңесбаев О.Ж.

Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик Университети, Өзбекстан тарийхы қәнийгелиги екинши басқыш магистранты, Нөкис қаласы.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654952>

РЕЗЮМЕ: Бул мақалада Кеңес хәкимияты дәуиринде Қарақалпақстан Республикасында тәртипти қорғау ұйымларының роли хаққында сөз барады.

Таяныш сөзлер. Кеңес, хәкимият, партия, комсомол, жәмийетлик тәртип, қыстаулы жағдай.

Қарақалпақстан территориясында ишки ислер хәм жәмийетлик тәртипти қорғау ұйымларының шөлкемлестирилиуи 1920-шы жыллардағы Әмиўдәрия ўалаятындағы кескин аўыр болған сиясий хәм жәмийетлик жағдай тийкар болады. Әмиўдария областьлық партия комитети 1923/1924 жылғы Хийуа уақыяларынан болған сабақты есапқа алып, хәр түрли қуралланған жынайы топарлардан, соныңдай-ақ жәмийетлик тәртипти қорғау мақсетинде 1924-жылы 2-июньде жергиликли жаслардан айрықша тайынланған арнаулы әскерлер топарын - ЧОН (Чрезвычайный отряд особого назначения) шөлкемлестириуи хаққында қарар қабыл етти. Усы топар ағзалары арасында сиясий үгит-нәсият жұмысларын алып баруи хәм оның әскерий интизам және ишки тәртипти беккемлеу мақсетинде совет-партия ұйымлары жанында жергиликли Жаслар ұйымы, Областлық әскерий комиссариат ўәкиллеринен ибарат Кеңес шөлкемлестирилип, усы Арнаулы әскерий топардың ис-хәрекетин қадағалап, бағдарлап отыруи ушын Областлық партия комитетинде ЧОН инспекторы деп аталатуғын лаўазым тайынланды. Областың барлық партия хәм комсомол ячейкалары жанында коммунистлер менен комсомолларды әскерий есапқа алып отыратуғын старосталар белгиленди. Олар ЧОН командирлеринен тиккелей көрсетпелер алып отырды. Әскерий топардың жыйынлары партия хәм комсомол ячейкалары арқалы өткерилип турды [1:36].

1924-1925-жыллары Төрткүл, Хожели, Қоңырат, Шымбай округлеринде ЧОН әскерий топарына кирмеген бирде комсомол қалмады деп айтыу толық мүмкин еди. Мәселен, ЧОН әскерий топары Шымбайда Загдайдың басшылығында 1925-жылы 11-апрельде шөлкемлестирилди. Оған Шымбай жаслары белсене қатнасты.

ЧОН Кеңес хәкимиятын хәр қыйлы қәуиплерден қорғауда әскерий бөлимлерге жәрдем беретуғын хәм оларға кадрлар жетистирип бериуде үлкен әхмийетке ийе болған мектепке айланды. Бул махәлде Жоқары ұйымларға жиберилетуғын хәм Жоқары ұйымлардан төменги ұйымларға келетуғын ең әхмийетли хужжетлер усы ЧОН арқалы жүргизилди. Ең әхмийетли орынларды банк, почта, телеграф, қоймаханаларды ЧОН қарауыллайтуғын еди.

1925-жыл 12-19-февральда Төрткүлде Қарақалпақ автономиялы ўалаяты дийқан, батрақ хәм қызыл армияшылар депутатлары Кеңесиниң 1-шөлкемлестириуи съезди болып өтти. Съезд дүньяға «Қарақалпақ автономиялы ўалаятының дүзилиуи хаққында Декларация» жәриялап, автономиялы ўалаят түринде миллий мәмлекетшилигиниң

қайта тикленгенлигин хәм оның Қазақстан АССР-ының құрамына киргенлигин нызымлы түрде тастыйықлады.

1925-жыл 15-16-апрельде Қызыл Ордада болып өткен Кеңеслердің V Пүткил Қазақстан съезди Қарақалпақстан автономиялы областын Қазақстан АССР-ының құрамына қабыл етиў ҳаққындағы қарар қабыл етти. Бул қарар 1925-жыл 11-майдағы Кеңеслердің XII Пүткил Россиялық съездинде биротола тастыйықланды [3:58].

Бул өзгерислер Қарақалпақстанда ишки ислер уйымларының қайта шөлкемлестирилиўине тийкар болып, кейин ала Арнаўлы әскерий топарлар тийкарында Қарақалпақстанда милиция уйымлары дүзилди. Сол дәўирдеги Қарақалпақ автоном ұалаятының пуқараларын, оның хәр түрли қәўиплерден қорғаў, жынайаятшылықтың алдын алыў хәм жуўапқа тартыў бойыншца жумыслары айрықша болып есапланады. Олардың шеберлиги артты, илимий-техникалық базасы күшейди. Усылардың нәтийжесинде буныңдай қәўипли жынаятшылар менен алып барылған жумыслар жүдә жақсы нәтийжелер берди [4:95].

References:

1. Қарақалпақстан комсомолы тарийхының айрым мәселелери. - Нөкис, 1958. 168-бет.
2. Бул да сол жерде, 38-бет.
3. Таўмуратов Н. Қарақалпақстанда тәртип қорғаў уйымларының тарийхы (1973-2010 жыллар) – Нөкис, 2011. 200-бет.
4. Таўмуратов Н, Қарақалпақстан милициясының тарийхынан. 3-китап. – Нөкис, 1997. 188-бет.